

МЕКТЕП ОҚЫУШЫЛАРЫНА ТАРБИЯЛЫҚ ТАСИР КӨРСЕТИУДЕ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКАДАН ПАЙДАЛАНЫУ ИМКАНИЯТЛАРЫ

Алауадинова Раушан

НМПИ Магистратура бөлими “Билимлендириу мекемелерин басқарыу”

қанийгелиги 2-басқыш магистранты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070647>

Аннотация. Бул мақалада мектеп киши районының жасау массивиниң материаллық базасы, микрорайонның спорт, техникалық хәм мәдений–ағартыу базасы, балалар бөлмелери, клублары, әскерий–спорт майданишалары хәм комплекслери, устаханалар, оны балалар хәм өспиримлердиң оқыудан тыс уақытларын шөлкемлестириу ушын пайдаланыу имканияты ҳаққында сөз этилген.

Гилт сөз: Мектеп оқыушылары, педагогикалық диагностика, тарбиялық тасирлер, шаңарақ, мектеп, педагог хызметкерлери.

PEDAGOGICAL IN DEMONSTRATING EDUCATIONAL INFLUENCE ON
SCHOOLCHILDREN
POSSIBILITIES OF USING DIAGNOSTICS

Abstract. In this article, the cultural warehouse of the residential district of the school subdistrict, the sports, technical and cultural-educational warehouse of the subdistrict, children's rooms, clubs, military-sports grounds and complexes, workshops, for the organization of extracurricular activities of children and adolescents. accessibility is mentioned.

Key word: School students, pedagogical diagnostics, educational impressions, family, school pedagogic staff.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ В ПРОЯВЛЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ШКОЛЬНИКОВ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Аннотация. В данной статье культурный склад жилого района школьного подрайона, спортивный, технический и культурно-просветительский склад подрайона, детские комнаты, клубы, военно-спортивные площадки и комплексы, мастерские, для организации внеклассных занятий. деятельности детей и подростков. Упоминается о доступности.

Ключевые слова: школьники, педагогическая диагностика, образовательные впечатления, семья, педагогический состав школы.

Социал–педагогикалық изертлеулер, микроорталық өзгешеликлерин үйрениу тәрбиялық тәсир көрсетиудің жобалары хәм прогнозларын дүзиудің дәслепки шәртлери, тийкары болыуы керек. Социал педагогтың кәсиплик искерлиги микрорайон жәмийетшилиги тамырларына шекем барып жетип, инфраструктурасының өзине тән өзгешелигине, дәстүрлерине ийе болған буларды билип алмастан турып, тийкарланған шешимлерге келиу мүмкин болмайды.

Соның менен бирге социал–педагогикалық паспорт ең дәслепки хұжет болып, ол аркалы социумдағы шараят ҳаққында түсиникке ийе болыу ушын анау яки мынау баҳа бериу имканын беретугын пүткил микрорайон бойынша мағлыұматларды улыұмаластырыу мүмкин болады.

Социал–педагогикалық паспорт төмендеги аспектлерди өзине қамтып алған болады.

Мектеп киши районының жасау массивиниң материаллық базасы, микрорайонның спорт, техникалық хәм мәдений–ағартыу базасы, балалар бөлмелери, клублары, әскерий–спорт майданшалары хәм комплекслери, устаханалар, оны балалар хәм өспиримлердиң оқыудан тыс ўақытларын шөлкемлестириу ушын пайдаланыу имканияты. Мектеп микрорайоны стихиялы түрде қәлиплескен тәбийғый жабық яки микрорайон балалары хәм өспиримлериниң бос ўақытларында қызығулары бойынша жәмлестириу мақсетке бағдарланған орайлар аркалы шөлкемлестирилген учаткалар болып бөлинеди. Киширайонның бундай салыстырмалы жабық микроучасткалары үлкен турақ жайлардың хәули аймақларынан, мирорайонның айырым объектлеринен ибарат болып, балаларға унамсыз тәсир көрсетиуи мүмкин (жағымсыз элементлердиң жәмлесиу орынлары, балаларға қарағанда сауда қәделерин сақламайтуғын сауда орынлары х.т.б).

Атап өтилген аспектлерге сәйкес ҳалда микрорайонды үйрениу микрорайон балалары менен алып барылатуғын жұмыслардың баслы мақсетин анықлау, сондай–ақ, усы жұмыстың мазмуны, формалары хәм методларын, микрорайон балалары менен жүргизилетуғын тәрбия жұмысларын жәмлестериетуғын жетекши орай (орайлар)ды, жасау орны бойынша балалар менен жүргизилетуғын жұмысларды жәмийетшиликтиң қатнасыуының конкрет формаларын анықлау имканын бередиди.

Киши районның ересек хәм әтираптағы адамлары: оның курамы (жасы хәм маманлығы бойынша)

Киширайон балаларына биринши гезекте унамлы яки унамсыз тәсир көрсететуғын әтираптағы адамлар ҳаққында жасына қарата ҳақыйқый түсиникке ийе болмай турып, тәрбиялық ўазыйпаларды шешимиин табыу мүмкин болмайды. Усыған байланыслы

микрорайон диагностикасы үлкен жастағы этираптағы адамларды, микрорайонның ересек жастағы тұрғынларын, мектеп микрорайоны этирапындағы мәдениет – санаат кадрларын үйрениуді де өзине қамтып алған болыуы керек.

Усы компонентлердің диагностикасы ғана микрорайонның бір қатар тәрбиялық имканиятлары хәм талаптарын анықлау имканын береді: бириншіден, ересек адамлар хәм этираптағы өндірісшілік адамлар диагностикасы микрорайон үшін айтарлықтай дәстүрге айланған кәсіпшілік, мәдениет хәм тұрмысшылық бағдар беріудің формаларын анықлау имканын береді. Ол екінші жақтан, реал яки потенциал түрде балалардың дыққат итибарында болатуғын, балалар үшін өзине тән еліклеу үлгиси (унамлы яки унамсыз мағанада) бола алатуғын конкрет адамларды (микрорайонда жасайтуғын хәм ислейтуғын) анықлау мүмкіншілігін береді. Үшіншіден, диагностика микрорайон балаларын тәрбиялауда, оның нәтижелелігін арттыру мақсетінде усы жұмысқа тартыу (балалар бирлеспелери, дөгереклери, секциялары, жеке тәрбия жұмыстарына басшылық етиуге) зәрүр болған адамларды анықлайды.

Шаңарақ академиясы. Шаңарақ тәрбиясы машқаласы киши район характеристикасында айрықша әхмийетке ийе болады. Оның шешимін табыу шаңарақ курамына: материаллық шараятына, қолда бар қәдірияттарына, тәрбиялық мақсетке бағдарланғанлығына, әдеп – икрамлық мәдениетіне байланыссы болады.

Киши район диагностикасында баслы итибар микрорайонның барлық балаларын, олардың қызығыушылықтарын хәм усы қызығыушылықтарын әмелге асыратуғын жұмыстарды үйрениуге қаратылады.

Балалар хәм өспиримлердің қызығыушылықтары, оларды әмелге асыратуғын жұмыстары сыяқлы бәрінен бұрын балалардың мүтәжлерін, олардың қоршаған дүниесіне қатнасын, сондай – ақ, олардың ерикли хәм өз бетінше искерлігіннің мотивлерін аңлатады.

Соның үшін да киши район балалары хәм өспиримлерінің айтарлықтай айқын көзге тасланатуғын қызығыушылықтарын хәм айтарлықтай өзине тән болған искерлік түрлерін анықлау балалар мүтәжліктерін балалар менен алып барылатуғын тәрбия жұмыстарын шөлкемлестіриу үшін тийкара сыпатында үйрениуден ибарат болады.

Киши районның тәрбиялық имканияттары хәм талаптарын үйрениуде балалар хәм өспиримлердің сабақтан тыс уақыттағы қызығыушылықтарын билиуге итибарды қаратуы қызығыушылықтар қоршаған орталық (мектеп, шаңарақ, дослары, қоңсылары х.т.б) тәсирінде жүзеге келеді, қәлиплеседі хәм рауажланады деген қәде менен анықланады.

Онда киши район балаларының айтарлықтай өзине тән болған қызығыушылықларын анықлау қоршаған орталықтың балаларға тәсирин жетилистириу ушын, усы орталықтың педагогикалық нәтижелелиги арттырыу ушын зәрүр болады.

REFERENCES

1. Введение в научное исследование по педагогике/ Под ред. В.И.Журавлева.–М.,1988.
2. Как провести социальное исследование/Под ред. М.К.Горшкова и др.-М., 1985.
3. Монахов И.И. Проблемы критериев эффективности воспитания школьников// Советская педагогика, -1987. -№2.
4. Рабочая книга социолога.-М., 1983.
5. Селевко Г.К., Басов А.В. Новое педагогическое мышление: педагогический поиск и экспериментирование. –Ярославль, 1991.
6. Jiyeubaeovich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
7. Jiyeubaeovich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
8. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
9. Jiyeubaeovich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийеубаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

12. Tajimuratova Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
14. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
15. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
16. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
17. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
18. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
19. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
20. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH